

IMPACT OF REMOTE BANKING SERVICES ON THE OPERATION OF INTERBANK PAYMENT SYSTEMS

Nazarova Shohista Tolmas qizi¹

Banking and Finance Academy

KEYWORDS

virtual banking, mobile banking, online business, inter-bank mobile payment system (IMPS)

ABSTRACT

Banks are essential in supporting online businesses. Despite e-shoppers having the option of cash-on-delivery, which is seen as safe and reliable, there is still a demand for e-payment systems that only banks can provide. Banks serve as reliable intermediaries in online transactions and play a key role in facilitating online business ventures. Currently, banks offer e-payment services such as Internet banking, electronic fund transfers (NEFT/RTGS), credit and debit cards, and mobile banking. These services enable online transactions for activities like purchasing products, recharging mobile phones, booking hotels, and buying tickets, all while ensuring security measures are in place. For these e-services to function effectively, robust infrastructure is necessary.

This paper explores the effective use of mobile banking by bank customers who have the necessary infrastructure to access it. The findings revealed that while most customers surveyed owned a mobile phone, only a few used it for banking purposes. It was also found that although people were generally aware of mobile banking, its utilization was minimal. The most common use of mobile banking was for mobile top-ups among both urban and rural customers, with no significant difference between the two groups in terms of mobile banking usage.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.12566796**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Graduate student of Commercial Bank Management, Banking and Finance Academy, Tashkent, Uzbekistan (shohistaimomiddinova@gmail.com)

DISTANSION BANK XIZMATLARINING BANKLARARO TO'LOV TIZIMLARI FAOLIYATIGA TA'SIRI

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

virtual banking, mobil banking, onlayn biznes, banklararo mobil to'lov tizimi (IMPS)

ANNOTATSIYA/АННОТАЦИЯ

Banklar onlayn biznesni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Garchi onlayn xaridorlarda xavfsiz va ishonchli deb hisoblangan yetkazib berishda naqd pul to'lashi imkoniyati mavjud bo'lsa-da, faqat banklar taqdim eta oladigan elektron to'lov tizimlariga talab mavjud. Banklar onlayn tranzaksiyalarda ishonchli vositachi sifatida faoliyat yuritadi va onlayn biznes boshlashda muhim rol o'ynaydi. Hozirda banklar Internet-banking, elektron pul o'tkazmalari (NEFT/RTGS), kredit va debit kartalar, hamda mobil banking kabi elektron to'lov xizmatlarini taklif qilmoqdalar. Ushbu xizmatlar mahsulotlarni onlayn xarid qilish, mobil telefonlarni to'ldirish, mehmonxona buyurtma qilish, chiptalar xarid qilish kabi onlayn tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi va xavfsizlik choralari ta'minlaydi. Ushbu elektron xizmatlarning samarali ishlashi uchun mustahkam infratuzilma zarur.

Ushbu maqola, kerakli infratuzilmalarga ega bank mijozlarining mobil bankingdan samarali foydalanishini o'rganadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, aksariyat tadqiq etilgan mijozlar mobil telefonga ega bo'lishiga qaramay, faqat bir nechta uni bank xizmatlari uchun ishlatishgan. Shuningdek, odamlar mobil banking haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lishlariga qaramay, uning foydalanish darajasi juda past ekanligi aniqlangan. Mobil bankingning eng keng tarqalgan ishlatilishi ham shaharlik, ham qishloqlik mijozlar tomonidan mobil to'lovlar uchun bo'lgan va mobil bankingdan foydalanish bo'yicha shaharlik va qishloqlik mijozlar o'rtasida sezilarli farq mavjud emas edi.

Banklar onlayn biznesni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Garchi onlayn xaridorlar xavfsiz va ishonchli deb hisoblangan yetkazib berishda naqd pul to'lashi imkoniyatiga ega bo'lsalar ham, banklar orqali taqdim etiladigan elektron to'lov tizimlariga talab mavjud. Banklar onlayn tranzaksiyalarda kuchli va ishonchli vositachi sifatida faoliyat yuritadi va onlayn biznesni kengaytirishga katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Ayni paytda banklar Internet-banking, elektron pul o'tkazmalari (NEFT/RTGS), plastik pul (kredit va debet kartalari) va mobil banking kabi elektron to'lov tizimlariga ega. Ushbu tizimlar mahsulotlarni onlayn xarid qilish, mobil telefonlarni to'ldirish, mehmonxona buyurtma qilish, chiptalar xarid qilish kabi onlayn tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi va barcha turdagi xavfsizlik choralari inobatga oladi. Ushbu elektron xizmatlarning haqiqiy ishlashi uchun zarur infratuzilmalarning mavjudligi muqarrar.

Mobil telefonlarning ahamiyatli va o'sib borayotgan tarqalishi, umumiy qo'ng'iroqlar

ofislari tizimiga ulangan holda va Hindistonda mobil telekom narxining past bo'lishi bilan, ko'pchilik uchun M-banking moliyaviy kiritishni kuchaytirishda muhim rol o'ynashiga umid qilish mumkin.

1.1. Virtual banking. Virtual banking, shuningdek, onlayn banking deb ham ataladi, banklarda taqdim etiladigan xizmatlar singari xizmatlarni taqdim etadi, ammo yagona farqi shundaki, bu xizmatlar Internet orqali taqdim etiladi. Bu maxsus xizmat uchun an'anaviy bank infrastrukturasiga ehtiyoj yo'q. Hisob raqami ochish, mablag' o'tkazish, to'lov xizmatlari, elektron savdo va hokazo xizmatlar onlayn ko'rsatiladi. Kompyuter va Internet savodxonligiga ega bo'lgan bank mijozlari uchun bu yanada qulay va kirish imkoni oson bo'ladi. Ushbu virtual tizim iqtisodiy tizimlarni o'zgartirish kuchiga ega, bu tizim avval jismoniy naqd pul yordamida boshqarilar edi, ammo endi naqd pulsiz iqtisodiyotga o'tishga yordam beradi. Hindistonda, xususan, so'nggi islohotlar; demonetizatsiya, barcha tranzaksiyalarni onlaynga aylantirish, nol balansli hisob raqami barcha iqtisodiyotni naqd pulsiz jamiyatga aylantirishga qaratilgan bo'lib, bu faqat virtual banking tizimi orqali amalga oshishi mumkin.

1.2. Mobile banking. Mobile banking ko'pincha M-banking sifatida mashhur bo'lib, mobil telekomning katta muvaffaqiyatidan keyin ochilgan yetkazib berish kanalidir. Banklar M-bankingni 1990-yillarning oxirlarida taklif qila boshladilar va 2000-yillarning boshlarida 3G mobil telefonlarning joriy etilishi bilan M-bankingning qabul qilinishi yaxshi o'sish ko'rsatkichlarini ko'rsatdi. M-banking mijozlari Short Messaging Services (SMS) yoki mobil Internetdan foydalangan holda bank operatsiyalarini amalga oshirishlari mumkin. Bank operatsiyasi uchun ko'rsatma bank tomonidan berilgan aniq raqamga SMS orqali yuboriladi (Sudeep, 2011).

2012-yilda Vinayagamoorthy va Sankar mobil banking haqida tadqiqot o'tkazdilar va mobil bankingdan foydalanishni mablag' o'tkazish, balansni tekshirish, mini hisobdan ko'chirma, hisob tarixi tekshiruv, SMS orqali xabardor qilish, kartaning ko'chirma olish, balansni tekshirish, mobil telefonni to'ldirish kabi tranzaksiyalar uchun yoritdilar. M-bankingning asosiy foydasi - bankning muhim tranzaksiyalarini real vaqt rejimida yangilanishi bilan ta'minlashdir. Masalan, bankomatdan naqd pul yechib olish kabi tranzaksiyadan so'ng mijoz darhol M-banking orqali mobil xabardorlik oladi. Elektron to'lovlar va mobil naqd pul uchun yaxshi potensialga ega bo'lishiga qaramay, M-banking dunyo bo'ylab mijozlar tomonidan yaxshi qabul qilinmadi (Sudeep, 2011).

1.3. Banklararo mobil to'lov tizimi. IMPS, ya'ni Banklararo mobil to'lov tizimi, NPCI tomonidan boshqariladigan xizmat bo'lib, mobil telefonlar orqali 24/7 tezkor banklararo elektron pul o'tkazish xizmatini taqdim etadi. 2010-yilning 22-noyabrida ommaviy ravishda ishga tushirilgan ushbu tizim, ushbu xizmat uchun banklariga ro'yxatdan o'tgan mijozlarga, xavfsiz va darhol tasdiqlash xususiyatlari bilan banklararo mablag'larni o'tkazish uchun mobil qurilmalardan foydalanish imkonini beradi. Ushbu xizmat RBI tomonidan 2008-yilda chiqarilgan Mobil To'lov Qo'llanmalari bilan uyg'unlashtirilgan bo'lib, banklar va mobil operatorlar o'rtasidagi o'zaro moslikni xavfsiz va himoyalangan tarzda ta'kidlaydi. Hozirda

27 a'zo bank ushbu sxemada ishtirok etmoqda (Khan, 2011).

1.4. Hozirgi mobil banking statistikasi. Hindistondagi yetakchi xususiy banklar mijozlar hisoblariga kirish uchun asosan mobil qurilmalardan foydalanishini kutmoqdalar. Kotak Mahindra Bank allaqachon mobil telefon orqali tizimga kiradigan mijozlar soni internet orqali kiradigan mijozlardan oshib ketganini ko'rgan. Axis Bank uchun mobil kanali orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar qiymati internet tranzaksiyalari bilan tenglashgan, HDFC Bank esa mobil tranzaksiyalarning kelasi yilda internetni ortda qoldirishini kutmoqda (Shetty, 2015). HDFC Bank mobil banking sohasida tranzaksiyalar qiymati bo'yicha eng yirik bo'lib, 2015-yil aprel oyida 5686 crore Rs tranzaksiyalari bilan (Jadval 1).

Jadval 1. Mobil banking orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar

Banklar	Hajm (haqiqiy)	Qiymat (ming Rs.da)	Hajm (haqiqiy)	Qiymat (ming Rs.da)
	Aprel 2015		Aprel 2014	
Markaziy bank	7848471	17010992	4917285	4645674.00
ICICI Bank	3857085	53429724	4917285	4645674.00
AXIS Bank	2671656	18973609	4917285	4645674.00
HDFC Bank	1746757	56865767	295470	6682554.68

Manba: <https://rbi.org.in/scripts/NEFTUserView.aspx?Id=84>.

1.5. Hindistondagi ba'zi banklar tomonidan taqdim etilgan mobil banking ilovalari. Kotak Bank "Kotak Bharat" nomli ilovani ishga tushirdi, bu ilova ma'lumot ulanishsiz tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Tranzaksiya ma'lumotlari SMS orqali bank serverlariga yuboriladi. Kotak Mahindra Bank uchun 2015-yil may oyida onlayn banking tizimiga jami kirishlar soni 28,2 lakh, mobil banking tizimiga esa 28,5 lakhni tashkil etdi. Bu raqamlarga hisob balansi tekshiruvlari kiritilmagan, chunki ularni tizimga kirmasdan amalga oshirish mumkin (Shetty, 2015).

Hindiston Markaziy Bankining StarConnect mobil banking xizmati barcha bank faoliyatlarini mobil qurilmadan virtual ravishda amalga oshirish imkonini beradi. StarConnect mobil banking bilan, istalgan vaqtda, kuniga 24 soat, yiliga 365 kun bank hisoblariga kirish mumkin. Bank tranzaksiyalari tafsilotlari, hisob balansi ko'rish, mini ko'chirma, to'liq ko'chirma, o'z-o'zingizga pul o'tkazish, uchinchi tomon fondiga pul o'tkazish, kommunal to'lovni amalga oshirish, chiptalarni bron qilish xususiyatlari bank faoliyatini qulay qiladi, M/s PayMate chakana bank mijozlari uchun mobil to'lovlarni kengaytirish uchun.

1.6. State Bank Freedom. State Bank guruhining mobil banking ilovasi - State Bank Freedom. Ushbu xizmat Java bilan ta'minlangan/Android mobil telefonlari (GPRS bilan yoki GPRSSiz)/iPhone-lar uchun mavjud bo'lib, foydalanuvchi ilovani mobil qurilmaga yuklab

olishi kerak. Ushbu xizmat GPRS ulanishi bilan barcha telefonlarda (Java/Java bo'lmagan) WAP orqali ham foydalanish mumkin.

Quyidagi funktsionalliklar mavjud (Hindiston Markaziy Banki, 2017):

- Mablag' o'tkazish (bank ichida va bankdan tashqarida).
- Tezkor To'lov Xizmatlari (IMPS): batafsil ma'lumot uchun bu yerni bosing.
- So'rov xizmatlari (balansni tekshirish/mini ko'chirma).
- Chek daftarchasi so'rovi.
- Demat so'rov xizmati.
- To'lovlarni amalga oshirish (kommunal to'lovlar, kredit kartalari, sug'urta premyalari), xayriya, obunalar.
- Mobil/DTH to'ldirish.
- M-kommerse (savdogarlar to'lovlari, SBI hayot sug'urta premyasi).
- Biznes qoidalari.
- P segmentidagi barcha joriy/chakana bank hisob raqam egalari va SME segmentidagi joriy hisob raqam egalari haq huquqli hisoblanadi.
- Har bir mijoz uchun kunlik tranzaksiya limiti 50,000 Rs., bir oyning kalendar limiti esa 2,50,000 Rs.

Barcha mijozlar ushbu xizmatdan foydalanishlari mumkin, ularning telekommunikatsiya xizmat ko'rsatuvchi provayderidan qat'i nazar. Xizmat bepul. SMS/GPRS xarajatlari mijoz tomonidan to'lanadi.

Tez rivojlanayotgan global axborot infratuzilmasi (axborot texnologiyalari va Internet va telekommunikatsiya tizimlari kabi kompyuter tarmoqlarini o'z ichiga olgan holda) global darajada elektron tijoratning rivojlanishiga imkon beradi. Internet taqdim etayotgan deyarli umumiy ulanish uni bebaho biznes asbobiga aylantirdi. Ushbu rivojlanishlar yangi turdagi iqtisodiyotni, ya'ni biz uni 'raqamli iqtisodiyot' deb atashimiz mumkin, yaratdi. Bu tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan iqtisodiyot o'ziga tez o'zgaruvchan texnologiyalarni olib kirmoqda, biznesning barcha sohalarida bilimlar intensivligini oshirmoqda va virtual yetkazib berish zanjirlarini, yangi turdagi biznes va xizmat ko'rsatish kanallarini, masalan, elektron bankingni yaratmoqda. 'Raqqamli iqtisodiyot' paydo bo'lishining to'g'ridan-to'g'ri natijasi sifatida, kuch muvozanati mijozlar tomoniga siljiyotganday ko'rinmoqda. Iqtisodiyotning an'anaviy shakldan hozirgi talab qilinayotgan shaklga o'tishi uchun katta texnologik qo'llab-quvvatlash va harakat, yaxshiroq rejalashtirish va samaradorlik kerak bo'ladi.

Bank biznesining fazasi, ayniqsa, o'zlarining tranzaksiyalarida an'anaviydan aqlli tranzaksiyalarga o'tib, keskin o'zgarib bormoqda. Onlayn biznesning faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun barcha banklar turli mahsulotlarni loyihalashtirmoqda. Mijozlar uchun mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan vositalardan biri bu mobil telefonlardir. Mobil qurilmaning butun dunyo bo'ylab odamlar orasida keng ahamiyat kasb etib borayotganligi sababli, ushbu imkoniyatdan foydalanish va banking hamda onlayn biznesda o'sha vositadan foydalanish yaxshiroq bo'ladi. Hindistondagi banklar uchun mobil telefonni onlayn kirish

usullaridan biri sifatida ishlatish uchun hali ham katta bo'shliqlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

- [1]. Aladvoni, M.A. (2001). Onlayn banking: drayverlarni, rivojlanish muammolari va umidlarini dala o'rganish, Axborotni boshqarish xalqaro jurnali, 213-225-betlar.
- [2]. Alfandika, N. va Bendik, M. (2015). Mobil elektron bankingning SWOT tahlili: Zimbabve ishi, Elektron moliya xalqaro jurnali, 8, №2/3/4, 218-238-betlar.
- [3]. Alpesh, P. (2013). M-Banking va M-To'lovlar: Keyingi chegara, Dehli: Deloitte.
- [4]. ECS/NEFT/RTGS/Mobil tranzaksiyalarda banklar bo'yicha hajmlar. (2014). Hindiston zaxira banki. Mavjud: <https://rbi.org.in/scripts/NEFTUserView.aspx?Id=72>.
- [5]. ECS/NEFT/RTGS/Mobil tranzaksiyalarda bank bo'yicha hajmlar. (2015). Hindiston zaxira banki.
- [6]. Bichanga, W.O. va Ali, Y.V. (2014). Keniya banklarida elektron bankingning mijozlar bazasining o'sishiga ta'siri, Xalqaro menejment va biznes tadqiqotlari jurnali, IJRMBS 2014, 1. 78-85-betlar.
- [7]. Chug, V. (2014). Hindiston zaxira banki. Mavjud: <https://www.rbi.org.in/home.aspx>.
- [8]. Durkin, M., Jennings, D., Mulholland G. va Worthington, S. (2008). Farzand asrab olishning asosiy ta'sir qiluvchi va onlayn Banking uchun Internet, Chakana savdo va maishiy xizmatlar jurnali, 15, 348-357-betlar.
- [9]. Geethal, K.T. va Malarvizhi, V. (2010). Mijozlar orasida elektron bankingni qabul qilish - Hindistonda empirik tadqiqot, Menejment va fan jurnali, 2 (11), pp.01-09.
- [10]. Xan, Shri H. R. (2011). Bank ishi, elektron to'lovlar va oldinga yo'l, FICCI-IBAdagi Hindiston zaxira banki Global Banking konferensiyasi. Olingan: https://www.rbi.org.in/scripts/bs_speechesview.aspx?id=594. Reuters. (2022). AQSh banklari faoliyatining asosiy ko'rsatkichi ikkinchi yarmida aylantiring. <https://www.reuters.com/business/finance/us-banks-keyperformance-metric-set-turn-around-second-half-2022-09-13/>